

SENSORIAMENTO REMOTO PARA DETECÇÃO E MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS: TENDÊNCIAS E DESAFIOS

Laura Cristina Moura Xavier¹
Guilherme Souza de Aquino²
Raphael Tosta Santana³
Gabriel do Nascimento Guimarães⁴
João Vitor Meza Bravo⁵

¹Programa de Pós-graduação em Geografia - PPGeo, Universidade Federal de Uberlândia - UFU –
xavier.lauramoura@gmail.com

²Programa de Pós-graduação em Qualidade Ambiental – PPGMQ, Universidade Federal de Uberlândia - UFU –
guilherme_s.a@hotmail.com.br

³Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia - UFU – raphael.tosta07@gmail.com

⁴Instituto de Geografia - IG, Universidade Federal de Uberlândia - UFU – gabriel@ufu.br

⁵Instituto de Geografia - IG, Universidade Federal de Uberlândia - UFU – jvmbravo@ufu.br

Este estudo investiga as principais tendências e desafios de pesquisa no uso de sensores remotos para a mitigação de incêndios florestais, por meio de uma revisão bibliométrica. Incêndios florestais representam um problema ambiental e socioeconômico global, exacerbado por mudanças climáticas, manejo inadequado do solo, crescimento populacional em áreas de risco e aumento da combustibilidade das florestas [1]. Sabe-se que os dados de sensores remotos são amplamente utilizados para detecção de anomalias de temperatura e focos de incêndio [2], construção de modelos de previsão para simular propagação de fogo [3], mapeamento da suscetibilidade de áreas a incêndios [4], e análise de impacto ambiental e monitoramento da vegetação pós-incêndio [5]. Entretanto, ainda não está evidenciado como os dados de sensores remotos podem ser empregados de forma efetiva para reduzir a ocorrência de incêndios florestais. Neste sentido, foi realizada a análise bibliométrica, a partir de metadados de artigos indexados na base *Web of Science*, pesquisados entre os anos de 1995 até 2024, considerando-se a data final de busca em 04/07/2024. Foi utilizado o recurso de busca avançada em títulos, resumos e palavras-chave, associando palavras relacionadas à sensoriamento remoto e incêndios florestais. As palavras-chave e os operadores utilizados estão apresentados na Equação 1.

*("remote sensing" AND ("wildfire * " OR "forest fire * " OR "fire detection
* " OR "fire monitoring * ")) AND ("satellite data * " OR "earth observation
* " OR "thermal imaging * " OR "environmental monitoring
* " OR "fire risk assessment * ")* (1)

O arquivo de metadados foi analisado através do recurso *online* ChatGPT- versão 4.0 (modelo de linguagem multimodal criado pela OpenIA), por meio de perguntas exploratórias. O objetivo dessas perguntas foi identificar: países que mais pesquisam sobre o tema; principais trabalhos; tendências de pesquisa ao longo dos anos; e sensores remotos mais utilizados. A pesquisa resultou em 332 artigos, e os países Canadá, Estados Unidos, Grécia, Brasil e China lideram em número de publicações. A afiliação dos autores mostra que os países com maior número de publicações são os que enfrentam desafios em relação a incêndios florestais. O Canadá (27% das publicações), possui foco em estudos de impacto ambiental e desenvolvimento de novas tecnologias para detecção e monitoramento de incêndios florestais. Nos Estados Unidos, há um histórico de grandes incêndios florestais, especialmente na Califórnia. Naturalmente, há um número expressivo de pesquisas (24% das publicações) associadas a grupos de pesquisa em seu território. Os trabalhos dos autores da Grécia (15% das publicações) são referentes às áreas mediterrâneas, pois são frequentemente afetadas por incêndios florestais durante os verões secos. No Brasil (12% das publicações), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE é uma das principais instituições pesquisadoras sobre o uso de sensoriamento remoto para mitigação dos incêndios florestais, especialmente na Amazônia e no bioma Cerrado. Por fim, a China (10% das publicações) é um país que investe em tecnologias para monitoramento de incêndios florestais devido à crescente preocupação com a preservação ambiental.

A análise temporal das publicações indicou um crescimento constante no número de publicações ao longo dos anos, conforme gráfico apresentado na Figura 1.

Fonte: Os autores (2024).

As pesquisas até 2010 se concentravam na utilização de dados de sensores remotos para validar e melhorar técnicas de detecção de focos de incêndio utilizando diferentes metodologias [6]. Entre 2010 e 2020, as abordagens passaram a envolver dados de múltiplos sensores, inclusive terrestre, integrados a modelos atmosféricos, além da utilização de algoritmos mais complexos para melhorar a precisão de modelos de previsão [7]. A partir de 2020, visando a geração de modelos mais precisos, as pesquisas incluíram a utilização de aprendizado de máquina, inteligência artificial e processamento de grandes volumes de dados [8]. Esta evolução ao longo dos anos pode ser explicada pelo aumento na resolução espacial e temporal de sensores e na capacidade de processamento de dados, que permite análises mais detalhadas e abrangentes [9]. Os artigos mais citados nos últimos cinco anos revelam importantes tendências e contribuições científicas no uso do sensoriamento remoto para mitigação de incêndios. As tendências se concentram na utilização de recursos como: computação em nuvem para análise de dados em tempo real e tomada de decisões em emergências florestais [10]; análise de dados globais para compreensão de regimes de fogo e comportamento de incêndios [9]; e modelagem baseada em aprendizado de máquina e inteligência artificial para previsão de incêndios e monitoramento das condições florestais [11-13]. Os dados do sensor *Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer* – MODIS são os mais utilizados devido à sua capacidade de monitorar grandes áreas com uma resolução espacial e temporal moderada. Os satélites imageadores multiespectrais Sentinel 2 e Landsat-8, possuem imagens de alta resolução espacial e são muito utilizados para avaliar severidade de incêndios e monitorar a regeneração da vegetação após a ocorrência de incêndios. O satélite geoestacionário Himawari-8 é utilizado na Coreia do Sul para monitorar os incêndios de forma contínua devido à sua alta resolução temporal, que permite ações de emergência. O satélite meteorológico militar *Defense Meteorological Satellite Program – Operational Linescan System* - DMSP-OLS é capaz de captar luz em condições de baixa iluminação e é utilizado para detectar incêndios durante a noite. A análise bibliométrica realizada mostra que, ao longo dos anos, houve uma diversificação nas abordagens de pesquisa e sensores remotos utilizados. Considerando que técnicas avançadas de análise e processamento de dados já são empregadas na temática de incêndios florestais, os desafios concentram-se em: (i) melhorar a resolução temporal e espacial dos sensores, para que os incêndios sejam detectados rapidamente em áreas cada vez menores; (ii) integrar dados de múltiplos sensores, incluindo sensores meteorológicos e ambientais, imageadores/ópticos, térmicos, radar entre outros; e (iii) sintetizar essas tecnologias em ferramentas utilizáveis por profissionais gestores de incêndios. A superação destes desafios permitirá uma compreensão geolocalizada e precisa sobre a dinâmica dos incêndios florestais e seus elementos (combustível, fatores climáticos e topográficos), além das suas principais causas. Além disso, essas ferramentas acessíveis por parte dos gestores de incêndios permitirá tomada de decisão precoce e preventiva.

Palavras-chaves: Incêndios florestais; Sensoriamento remoto; Revisão bibliométrica; Tendências e desafios.

Referências

[1] WESTERLING, A. L. Increasing western US forest wildfire activity: sensitivity to changes in the timing of spring. **Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 371, n. 1696, p. 20150178, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0178>

- [2] HAWBAKER, T. J. et al. Detection rates of the MODIS active fire product in the United States. **Remote Sensing of Environment**, v. 112, n. 5, p. 2656-2664, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2007.12.008>
- [3] FINNEY, M. A. FARSITE, **Fire Area Simulator--model development and evaluation (No. 4)**. US Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 1998.
- [4] RODELL, M. et al. The global land data assimilation system. **Bulletin of the American Meteorological Society**, v. 85, n. 3, p. 381-394, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1175/BAMS-85-3-381>
- [5] CHUVIECO, E. et al. Satellite remote sensing contributions to wildland fire science and management. **Current Forestry Reports**, v. 6, p. 81-96, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40725-020-00116-5>
- [6] LIU, Y.; KAHN, R. A.; CHALOULAKOU, A.; KOUTRAKIS, P. Analysis of the impact of the forest fires in August 2007 on air quality of Athens using multi-sensor aerosol remote sensing data, meteorology and surface observations. **Atmospheric Environment**, v. 43, n. 21, p. 3310-3318, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.04.010>
- [7] BADARINATH, K. V. S.; SHARMA, A. R.; KHAROL, S. K. Forest fire monitoring and burnt area mapping using satellite data: a study over the forest region of Kerala State, India. **International Journal of Remote Sensing**, v. 32, n. 1, p. 85-102, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1080/01431160903439890>
- [8] JANG, E. et al. Detection and monitoring of forest fires using Himawari-8 geostationary satellite data in South Korea. **Remote Sensing**, v. 11, n. 3, p. 271, 2019. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs11030271>
- [9] ARTÉS, T. et al. A global wildfire dataset for the analysis of fire regimes and fire behaviour. **Scientific Data**, v. 6, n. 1, p. 296, 2019. DOI: <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.10284101>
- [10] WANG, L. et al. pipsCloud: High performance cloud computing for remote sensing big data management and processing. **Future Generation Computer Systems**, v. 78, p. 353-368, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.future.2016.06.009>
- [11] MANCINO, G. et al. Cross-comparison between Landsat 8 (OLI) and Landsat 7 (ETM+) derived vegetation indices in a Mediterranean environment. **Remote Sensing**, v. 12, n. 2, p. 291, 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs12020291>
- [12] KUMAR, S. S.; ROY, D. P. Global operational land imager Landsat-8 reflectance-based active fire detection algorithm. **International Journal of Digital Earth**, v. 11, n. 2, p. 154-178, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1080/17538947.2017.1391341>
- [13] RASHKOVETSKY, D. et al. Wildfire detection from multisensor satellite imagery using deep semantic segmentation. **IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing**, v. 14, p. 7001-7016, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1109/JSTARS.2021.3093625>